

GIPERBOLIK TIPDAGI TENGLAMALAR UCHUN XARAKTERISTIK TO'RTBURCHAKDA BERILGAN CHEGARAVIY MASALA YECHIMINING MAVJUDLIGI HAQIDA

Abduqodirov Bobomurod Anvarjon o'g'li

FDU matematika (yo`nalishlar bo'yicha) mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada giperbolik tipdagi tenglamalar uchun turli yarim tekislikda joylashgan va turli xarakteristik chiziqlar oilasiga mansub ikkita xarakteristiklardagi noma'lum funksiyaning qiymatlarini bog'lovchi nolokal shartli chegaraviy masala tadqiq etilgan.

Аннотация: В данной статье исследуется нелокальная краевая задача для уравнений гиперболического типа, связывающая значения неизвестной функции в двух характеристических линиях, расположенных в разной полуплоскости и принадлежащих разным семействам характеристических линий.

Abstract: In this article, a nonlocal conditional boundary value problem with nonlocal condition connecting the values of the unknown function in two characteristic lines located in two half-plane and belonging to different families of characteristic lines for hyperbolic type equations has been studied.

Kalit so'zlar: nolokal shartli chegaraviy masala, giperbolik tipdagi tenglama, xarakteristik chiziqlar oilasi, Koshi masalasi.

Ключевые слова: нелокальная краевая задача, уравнение гиперболического типа, семейство характеристических линий, задача Коши.

Key words: nonlocal boundary value problem, equation of hyperbolic type, family of characteristic lines, Cauchy problem.

Ushbu maqolada

$$U_{tt} - a^2 U_{xx} = 0 \quad (1)$$

tenglama uchun quyidagi $AC_1: x + at = 0$ $BC_1: x - at = 1$, $AC_2: x - at = 0$, $BC_2: x + at = 1$ xarakteristikalar bilan chegaralangan D sohada ikkita yarim tekislikda joylashgan va turli xarakteristik chiziqlar oilasiga mansub ikkita xarakteristiklardagi noma'lum funksiyaning qiymatlarini bog'lovchi nolokal shartli chegaraviy masala tadqiq etilgan. [1] da giperbolik tipdagi tenglamalar uchun nolokal shartli chegaraviy masalalar, [2], [3] da esa tipi va tartibi buziladigan giperbolik tipdagi tenglamalar uchun xarakteristik to'rtburchakda chegaraviy masalalar tadqiq etilgan.

Masalaning qo'yilishi: Quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi $U(x, y)$ funksiya topilsin:

1) $U(x, y) \in C(\bar{D}) \cap C^2(D_1 \cup D_2)$,

2) Ixtiyoriy $x \in (0, 1)$ uchun $\lim_{y \rightarrow +0} U_y(x, y)$ limit mavjud va

$\lim_{y \rightarrow -0} U_y(x, y) = \lim_{y \rightarrow +0} U_y(x, 0)$, $0 < x < 1$ ulash shartini qanoatlantirsin;

3) D_1 va D_2 sohalarda (1) tenglamani qanoatlantirsin;

4) ushbu

$$a_1(x)U(\theta_{01})+b_1(x)U(\theta_{02})=d_1(x) \quad 0 \leq x \leq 1 \quad (2)$$

$$a_2(x)U(\theta_{11})+b_2(x)U(\theta_{12})=d_2(x) \quad 0 \leq x \leq 1 \quad (3)$$

chegaraviy shartlarni qanoatlantirsin, bu yerda $a_j(x), b_j(x), d_j(x) \in C[0,1] \cap C^3(0,1)$ – berilgan funksiyalar bo`lib, $a_j^2(x) + b_j^2(x) \neq 0$,

$$d_j(0) = d_j(1) = 0, \theta_{0j} \left(\frac{x}{2}; (-1)^j \frac{x}{2a} \right); \theta_{1j} \left(\frac{x+1}{2}; (-1)^j \frac{1-x}{2a} \right), \quad j = 1, 2.$$

Ushbu masalaning yechimini

$$U(x,t) = \frac{\tau(x+at) + \tau(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \nu(z) dz \quad (4)$$

ko`rinishda qidiramiz, bu yerda  $\tau(x)$  va  $\nu(x)$  funksiyalar hozircha noma'lum funksiyalar bo`lib, bu funksiyalar uchun $U(x,0) = \tau(x), 0 \leq x \leq 1, U_y(x,0) = \nu(x), 0 < x < 1$ tengliklar o`rinli va  $\tau(x) \in C[0,1] \cap C^2(0,1), \nu(x) \in C^2(0,1)$  xossalarga ega bo`lishi kerak.

(4) dagi $\tau(x)$ va $\nu(x)$ funksiyalarni (2), (3) chegaraviy shartlarni qanoatlantiradigan qilib aniqlaymiz. Agar (2) va (3) da mos ravishda $x=0, x=1$ deb olsak u xolda $d_j(0) = d_j(1) = 0$, ekanidan $\tau(0) = \tau(1) = 0$ kelib chiqadi. Buni etiborga olib (4) ni (2), (3) shartlarga qo`ysak  $D_j (j=1,2)$  sohalarda olingan  $AB$  dagi  $\tau(x)$  va  $\nu(x)$  o`rtasidagi asosiy funksional munosabatlarni topamiz:

$$[a_1(x) + b_1(x)] \left[\frac{\tau(x)}{2} \right] - \left[\frac{a_1(x) - b_1(x)}{2a} \right] \int_0^x \nu(z) dz = d_1(x) \quad (5)$$

$$[a_2(x) + b_2(x)] \left[\frac{\tau(x)}{2} \right] - \left[\frac{a_2(x) - b_2(x)}{2a} \right] \int_x^1 \nu(z) dz = d_2(x) \quad (6)$$

Shunday qilib, qo`yilgan masalaning yechimini topish (5) va (6) tenglamalar sistemasini yechishga teng kuchli ekanligini ko`rishimiz mumkin. Demak agar, ushbu sistemadan talab etilgan xossalarga ega bo`lgan  $\tau(x)$  va  $\nu(x)$  funksiyalarni bir qiymatli topadigan bo`lsak, u holda masalaning $D_j (j=1,2)$ sohadagi yagona yechimi (4) formula bilan aniqlanadi.

Ushbu masala yechimining yagonaligi (4) da o`rganilgan bo`lib, masala yechimining mavjudligi haqidagi teorema o`rinli.

Teorema. Agar quyidagi

1) $a_1(x) - b_1(x) = 0, a_2(x) + b_2(x) = 0, [a_1(x) + b_1(x)][a_2(x) - b_2(x)] \neq 0,$

2) $a_1(x) + b_1(x) = 0, a_2(x) - b_2(x) = 0, [a_1(x) - b_1(x)][a_2(x) + b_2(x)] \neq 0,$

3) $d_j(0) = 0, d_j(1) = 0,$

$a_1(x) - b_1(x) = 0, a_2(x) - b_2(x) \neq 0, a_2(x) + b_2(x) \neq 0, a_1(x) + b_1(x) \neq 0$

4) $a_1(x) + b_1(x) = 0, a_2(x) - b_2(x) \neq 0, a_2(x) + b_2(x) \neq 0, a_1(x) - b_1(x) \neq 0$

$$5) a_2(x)+b_2(x)=0, a_1(x)+b_1(x) \neq 0, a_2(x)-b_2(x) \neq 0, a_1(x)-b_1(x) \neq 0$$

$$6) d_j(0)=0, d_j(1)=0, a_2(x)-b_2(x)=0 \\ a_1(x)+b_1(x) \neq 0, a_2(x)+b_2(x) \neq 0, a_1(x)-b_1(x) \neq 0$$

$$7) d_j(0)=d_j(1)=0, (a^2_j(x)-b^2_j(x)) \neq 0, \quad j=1,2$$

shartlardan biri o`rinli bo`lsa, u holda qo`yilgan masalaning yagona yechimi mavjud bo`ladi.

Isbot. Aytaylik 7) shart o`rinli bo`lsin. Avval qo`yilgan masala yechimini yagonaligini isbotlaymiz. Ushbu masala echmimini yagonaligini isbotlash uchun, teskaridan faraz qilamiz, ya`ni qo`yilgan masalaning yechimi ikkita bo`lsin. Aytaylik, $U_1(x, y)$ va $U_2(x, y)$ lar yuqoridagi masalaning yechimlari bo`lsin.

U xolda $U(x, y)=U_1(x, y)-U_2(x, y)$ funksiya (1) tenglamaning (2), (3) ga mos bir jinsli shartlarni, ya`ni, bo`lgandagi shartlarni qanoatlantiruvchi echimi bo`ladi. Agar  $U(x, y)=U_1(x, y)-U_2(x, y) \equiv 0$  ekanligini ko`rsata olsak, u xolda $U_1(x, y)=U_2(x, y)$ bo`lib, farazimiz noto`g`ri ekanligi, yani, masala echmimining yagonaligi kelib chiqadi. Demak, masala yechimni yagonaligni teoremani isbotlash uchun bir jinsli ya`ni $d_j(x) \equiv 0, \quad j=1,2$ bo`lgandagi masalaning yechimning aynan nolga tengligini ko`rsatishimiz zarur ekan. Agar (7) shartlar bajarilsa, u xolda (5) va (6) quydagi ko`rinishda bo`ladi:

$$[a_1(x)+b_1(x)] \left[\frac{\tau(x)}{2} \right] - \left[\frac{a_1(x)-b_1(x)}{2a} \right] \int_0^x v(z) dz = 0 \\ [a_2(x)+b_2(x)] \left[\frac{\tau(x)}{2} \right] - \left[\frac{a_2(x)-b_2(x)}{2a} \right] \int_x^1 v(z) dz = 0$$

Bundan

$$\int_0^x v(z) dz = \left(\frac{a\tau(x)[a_1(x)+b_1(x)]}{[a_1(x)-b_1(x)]} \right), \int_x^1 v(z) dz = \left(\frac{a\tau(x)[a_2(x)+b_2(x)]}{[a_2(x)-b_2(x)]} \right)$$

larga ega bo`lamiz. Agar  $\tau(0)=\tau(1)=0$  ekanligini inobotga olib, yuqoridagi tengliklarni har ikki tomonidan  $x$  bo`yicha hosila olsak:

$$v(x) = \left(\frac{a\tau(x)[a_1(x)+b_1(x)]}{[a_1(x)-b_1(x)]} \right)' \quad (7)$$

$$-v(x) = \left(\frac{a\tau(x)[a_2(x)+b_2(x)]}{[a_2(x)-b_2(x)]} \right)' \quad (8)$$

munosabatlarga ega bo`lamiz.

Ushbu ikki tengliklarni qo`shib yuborb so`ngra x bo`yicha integrallasak.

$$\left[\frac{a[a_1(x)+b_1(x)]}{[a_1(x)-b_1(x)]} + \frac{a[a_2(x)+b_2(x)]}{[a_2(x)-b_2(x)]} \right] \tau(x) = C$$

ga ega bo`lamiz. U holda  $\tau(0)=\tau(1)=0$  ekanligini etiborga olsak (7) dan  $C=0$  ekanligi kelib chiqadi. Bunda esa  $\tau(x) \equiv 0$  ekanligini topamiz. Buni etiborga olsak (7) yoki (8) dan  $v(x) \equiv 0$  ekanligi kelib chiqadi. Demak, masalaning yechimi, agar mavjud bo`lsa, yagona ekan.

Endi, masala yechimi mavjudligini ko'rsatamiz. Buning uchun (5) va (6) larni

$$\int_0^x v(z)dz = \left(-\frac{2ad_1(x)}{a_1(x)-b_1(x)} + \frac{a\tau(x)[a_1(x)+b_1(x)]}{[a_1(x)-b_1(x)]} \right) \quad (9)$$

$$\int_x^1 v(z)dz = \left(-\frac{2ad_2(x)}{a_2(x)-b_2(x)} + \frac{a\tau(x)[a_2(x)+b_2(x)]}{[a_2(x)-b_2(x)]} \right) \quad (10)$$

ko'rinishda yozib olamiz. Agar $d_j(0) = d_j(1) = \tau(0) = \tau(1) = 0$ ekanligini inobotga olib, (9) va (10) larning xar ikki tomonini x bo'yicha differensiallasak

$$v(x) = \left(-\frac{2ad_1(x)}{a_1(x)-b_1(x)} + \frac{a[a_1(x)+b_1(x)]}{[a_1(x)-b_1(x)]} \tau(x) \right)' \quad (11)$$

$$-v(x) = \left(-\frac{2ad_2(x)}{a_2(x)-b_2(x)} + \frac{a[a_2(x)+b_2(x)]}{[a_2(x)-b_2(x)]} \tau(x) \right)' \quad (12)$$

larga ega bo'lamiz. Agar (11) va (12) larni qo'shib yuborib, x bo'yicha integrallasak

$$-\frac{2ad_1(x)}{a_1(x)-b_1(x)} - \frac{2ad_2(x)}{a_2(x)-b_2(x)} + \left(\frac{a[a_1(x)+b_1(x)]}{a_1(x)-b_1(x)} + \frac{a[a_2(x)+b_2(x)]}{a_2(x)-b_2(x)} \right) \tau(x) = C$$

hosil bo'ladi. Ushbu tenglikdan, $d_j(0) = d_j(1) = 0$, $\tau(0) = \tau(1) = 0$ bo'lganda $C = 0$ ekanligini etiborga olib $\tau(x)$ ni

$$\tau(x) = \frac{d_1(x)(a_2(x)-b_2(x))}{a_1(x)a_2(x)-b_1(x)b_2(x)} + \frac{d_2(x)(a_1(x)-b_1(x))}{a_1(x)a_2(x)-b_1(x)b_2(x)} \quad (13)$$

ko'rinishda topamiz.

Agar (13) ni (11) yoki (12) ga qo'ysak $v(x)$ ni

$$v(x) = \left[\frac{-ad_1(x)(a_2(x)+b_2(x))}{a_1(x)a_2(x)-b_1(x)b_2(x)} + \frac{ad_2(x)(a_1(x)+b_1(x))}{a_1(x)a_2(x)-b_1(x)b_2(x)} \right]' \quad (14)$$

ko'rinishda topamiz.

Agar berilgan funksiyalar $a_j(x), b_j(x), d_j(x) \in C[0,1] \cap C^3(0,1)$ bo'lsa, u holda $\tau(x) \in C[0,1] \cap C^2(0,1), v(x) \in C^2(0,1)$ bo'ladi. Natijada qo'yilgan masala yechimi (4) ko'rinishda bo'lib, bu yerda $\tau(x)$ va $v(x)$ lar (11) va (14) ko'rinishda aniqlanadi.

Shunday qilib, teoremadagi 7) shart bajarilganda, masala yechimining mavjudligi isbotlandi. Teorema 1)-6)- xollar uchun ham yuqoridagi kabi isbotlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Кумыкова С.К. Краевая задача со смещением для вырождающегося внутри области гиперболического уравнения // Дифференциальные уравнения. -1980.- Т. 16. №1 – С. 93-104.
2. Уринов А.К., Абдукодиров А.Т. Нелокальная краевая задача со смещением для уравнения гиперболического типа, вырождающегося внутри области. // Доклады Адыгской (Черкесской) международной академии наук, Нальчик.- 2005.- Том 7.-№2.-С.68-73.

3. Уринов А.К., Абдукодиров А.Т. Нелокальная краевая задача со смещением для одного вырождающегося гиперболического уравнения // Узбекский математический журнал. Ташкент.- 2005.- № 4.- С.102-110.
4. Abduqodirov V. Giperbolik tipdagi tenglamalar uchun turli yarim tekislikdagi xarakteristikalarda berilgan chegaraviy masala yechimining yagonaligi haqida. Математика, механика и интеллектуальные технологий., Тошкент-2023: Материалы II Республиканской научно-практической конференции молодых ученых (Ташкент, 28-29 марта 2023 г). С.240-241.